

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Rajabov Kamronbek Yo'ldoshevich

**SANOATDAGI DONADOR MAHSULOTLARNI SONINI SANASH DASTURSIZ
MAHALLIY AVTOMATIK QURILMASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL